

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРИЖИМНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЛУНЖЕРНОГО КЛАПАНА

Ибаева Л.Р.

Азербайджанский государственный университет
нефти и промышленности,
“Кафедра промышленных” машин, докторант

STUDY OF THE IMPROVEMENT OF THE SEALING EFFICIENCY OF THE PLUG VALVE

Ibayeva L.

Azerbaijan State Oil and Industry University, Phd. Scholar

АННОТАЦИЯ

В статье указано, что долговечность пробкового крана, относящегося к классу запорных устройств, напрямую зависит от долговечности его пробковых узлов. Функциональность и надежность пробкового узла зависит от его конструкции и материала. Установлено, что изменение угла боковой поверхности пробки приводит к изменению площади контакта. В результате величина износа будет изменена за счет изменения силы статического трения на контактных поверхностях. Исходя из конструкции пробки, наиболее выгодный выбор угла боковой поверхности обеспечит уменьшение износа, возникающей в зоне контакта при трении.

ABSTRACT

The article states that the durability of a plug valve, which belongs to the class of shut-off devices, directly depends on the durability of its plug components. The functionality and reliability of a cork assembly depends on its design and material. It has been established that changing the angle of the side surface of the plug leads to a change in the contact area. As a result, the amount of wear will be changed due to changes in the force of static friction on the contact surfaces. Based on the design of the plug, the most favorable choice of the angle of the side surface will reduce the wear that occurs in the contact zone during friction.

Ключевые слова: пробковый узел, уплотнения, запорный кран, гидростатическая сила.

Keywords: plug assembly, seals, shut-off valve, hydrostatic force.

Приведены факторы, способствующие постепенному выходу из строя пробкового узла, полученные в результате наших исследований:

1. Деформация контактных поверхностей вследствие действия движущей силы в соединяемых деталях за счет рабочего давления жидкости;
2. Образования переменных и долговременных напряжений;
3. Образование трещин, царапин и усталости материала внутри рабочей части и на контактной поверхности из-за напряжений и абразивных частиц в жидкости;
4. Потеря работоспособности пробкового узла из-за нарушения герметичности плунжерного узла в результате механического, эрозионного и усталостного износа.

На основании вышеизложенного можно сказать, что выход из строя пробкового узла напрямую приводит к выходу из строя пробкового крана. Поэтому важно изучать эффективность пробок, увеличивать их долговечность и разрабатывать новые конструкции [1].

Схема влияния сил, действующих на запорный кран при закрытии пробки, представлена на рис.1. Силы, возникающие за счет гидростатической силы жидкости, силы статического трения, создаваемой контактной поверхностью корпуса пробки на выходе при закрытой пробке.

$$F_{\text{ст}} = N_2 \cdot \mu \quad (1)$$

Здесь, N_2 - сила реакции, вызванная гидростатической силой жидкости на выходе, μ - коэффициент статического трения по металлической поверхности.

Гидростатическая сила жидкости

$$N_1 = ps \quad (2)$$

где S - площадь давления жидкости на пробку (область эллипсообразной формы в зависимости от угла боковой поверхности α пробки), p - рабочее давление жидкости [4].

Взяв проекцию сил на ось X , мы можем определить N_2 по третьему закону Ньютона.

$$N_2 = \frac{N_1 \cos \alpha}{\cos \alpha} = N_1 \quad (3)$$

Если рассмотреть выражения (2) в (3).

$$N_2 = ps \quad (4)$$

Если вместо (1) записать выражение (4) для статического трения получаем формулу.

$$F_{\text{ст}} = ps\mu \quad (5)$$

M_f -момент трения, возникающий при вращении пробки в момент открытия и закрытия пробки.

$$M_f = M_t + M_v + M_y \quad (6)$$

Здесь M_v — момент трения на ведущем винте, M_t — момент трения на шибере, M_y — момент трения на седло

M_t -момент трения, создаваемый в пробке

$$M_t = N_2 R_{o1} f \quad (7)$$

M_v - момент трения, возникающий в винте

$$M_v = Q r_o \operatorname{tg}(\varphi + \beta) \quad (8)$$

Здесь Q – суммарная сила, действующая на шпиндель, r_0 – средний радиус винта, φ – угол наклона винтовой линии канавки, β – угол трения $\beta=6^\circ$,

M_y - момент трения, создаваемый на втулки подшипника

$$M_y = QR_0f \quad (9)$$

Здесь R_0 — средний диаметр подшипника, f — коэффициент трения скольжения [4].

Суммарная сила, действующая на шпиндель

$$Q = F_q + F_{ст} + Q_o + F_k + F_s \quad (10)$$

F_k – сила статического трения между уплотнителем и шпинделем представляет собой остаточную деформацию шпинделя и определяется экспериментально, Q_o – осевая сила, действующая на шпиндель.

Таким образом

$$F_k = \pi d_s 0,4 h p f \quad (11)$$

Здесь d_s - диаметр шпинделя, h - высота уплотнителя, f - коэффициент трения.

$F_{ш}$ - сила, возникающая в результате внутреннего давления, действующего на седло шпинделя

$$F_s = p \pi \frac{d_s^2}{4} \quad (12)$$

Q_o – вдоль оси, действующей на шпиндель

$$Q_o = N_1(2 \sin \alpha + \cos \alpha) - mg - F_q \quad (13)$$

(14)- если выразить зависимость площади (эллипсообразной площади), где жидкость оказывает давление на пробку, приведенную в выражении S , от угла боковой поверхности α пробки

$$S = \pi ab,$$

$$a = D_k, b = D_k \cos \alpha$$

D_k - условный проходной диаметр крана.

$$S = \pi ab = \pi D_k^2 \cos \alpha \quad (14)$$

(14) если рассматривать выражение (15).

$$F_{сж} = \pi D_k^2 \cos \alpha p \mu \quad (15)$$

(15) представляет собой выражение статической силы трения, возникающей в пробке. Оно будет выражать его зависимость от угла α .

Из решения выражения (15) известно, что изменение угла боковой поверхности пробки приводит к изменению площади контакта. В результате величина износа будет изменяться за счет изменения силы трения. В зависимости от конструкции

пробки наиболее выгодный выбор угла боковой поверхности обеспечит снижение износа возникающее в зоне контакта при трении.

Первоначальная деформация прижимной втулки происходит за счет осевой силы, вызванной действием прижимной гайки при ее сжатии после ее установки в пазы манжет. Величина этой силы определяется на основе опыта.

Последующая деформация манжеты происходит за счет вертикального накопления силы, вызванной $P_{раб}$ рабочим давлением жидкости в процессе работы [2].

Определить осевую силу, создаваемую в пробке за счет рабочего давления и их вертикальных и горизонтальных совокупностей, можно из следующих выражений:

$$Q = S_e P_{is}; F_{ш} = Q \sin \alpha; F_s = Q \cos \alpha \quad (16)$$

Здесь рабочим давлением $P_{раб}$ -жидкости является площадь рабочей поверхности эллипсоидной формы, где S_e -жидкость воздействует на пробку.

Суммарная векторная сила, действующая на манжету

$$\bar{Q} = \bar{F}_B + \bar{F}_T + \bar{F}_{сж} \quad (17)$$

Здесь, $F_{сж}$ – осевая сила, вызванная ударом гайки при первоначальной деформации манжеты, определяемая экспериментально; F_T – собирается горизонтально под действием осевой силы; F_B - представляет собой вертикальную сумму осевой силы.

Поскольку влияние горизонтальной суммы осевой силы на манжету невелико, ее влияние не учитывается. Итак, манжета в целом деформируется под действием расчетной силы

$$F = F_B + F_{сж} = S_e P_{раб} \cos \alpha + F_{сж} \quad (18)$$

Длина площадки контакта наконечника при первоначальной посадке равна L_{t_0} (рис. 3). В процессе работы фактическая площадь контакта увеличивается и принимает значение L_t из-за нагрузки клапана. Поскольку предполагается равномерное распределение нагрузки, действующей на манжету, длину площади контакта можно найти по рисунку 3 следующим образом:

Рис.2 Схема воздействия рабочего давления на пробковый узел

Кинематическая схема определения длины площади контакта в просматриваемом сечении

Рис.3 Кинематическая схема определения длины площади контакта

$$L_t = L_{t0} + 2l_0 \quad (19)$$

Здесь, l_0 – увеличение длины контактной площади манжеты, определяемой по рис. 3:

$$l_0 = \frac{\Delta_d}{tg\alpha} \quad (20)$$

(20) если учесть выражение (19).

$$L_t = L_{t0} + 2 \frac{\Delta_d}{tg\alpha} \quad (21)$$

Здесь, Δ_d – представляет собой смещение площади контакта и определяется следующим выражением [3]:

$$\Delta_d = \frac{2F}{\pi E \delta} \left(\frac{4}{3} - \ln \frac{L_{t0}}{R} - \frac{1+\mu}{2} \right) \quad (22)$$

δ – толщина уплотнителя, мм; E – модуль Юнга; μ – коэффициент Пуассона [3]. Δ_d -если учесть это значение в выражении (6), то

$$L_t = L_{t0} + \frac{4F}{\pi E \delta tg\alpha} \left(\frac{4}{3} - \ln \frac{L_{t0}}{R} - \frac{1+\mu}{2} \right) \quad (23)$$

в изложении (23)

$$y = \frac{4F}{\pi E \delta} \left(\frac{4}{3} - \ln \frac{L_{t0}}{R} - \frac{1+\mu}{2} \right)$$

сделав замену

$$L_t = L_{t0} + \frac{y}{tg\alpha} \quad (24)$$

Таким образом, получаем следующую зависимость между длиной площади контакта и углом посадки α (углом боковой поверхности) профиля уплотнителя.

$$\frac{L_t - L_{t0}}{y} = \frac{1}{tg\alpha} \quad (25)$$

$$\frac{L_t - L_{t0}}{y} = \frac{1}{tg\alpha} \quad (26)$$

На основании этой зависимости были определены и приведены в таблице 4 соответствующие значения левой части уравнения соответствующие значениям α и построен график зависимости (горизонтальная ось α , вертикальная по оси показаны значения левой части уравнения (10) в зависимости от α) (рис. 4).

Значение α			
α	$\frac{L_t - L_{t_0}}{y}$	α	$\frac{L_t - L_{t_0}}{y}$
5	11.43005	50	0.8391
10	5.671282	55	0.700208
15	3.732051	60	0.57735
20	2.747477	65	0.466308
25	2.144507	70	0.36397
30	1.732051	75	0.267949
35	1.428148	80	0.176327
40	1.191754	85	0.087489
45	1		

Рис. 4 График зависимости длины площади контакта от угла посадки α профиля уплотнителя

Из таблицы и графика видно, что чем меньше значение α , тем больше длина площади контакта.

Проведенные исследования показывают, что по мере уменьшения угла боковой поверхности уплотнителя длина контактной площадки увеличивается.

Выводы

Установлено, что выбор оптимального значения угла боковой поверхности в зависимости от гнезда, в котором они размещены в конструкции уплотнителей, позволит повысить эффект уплотнения за счет увеличения площади контакта.

Литература

1. <https://aviatest.aero/articles/gidravlicheskiy-nasos-v-grazhdanskoy-aviatsii-tekushchee-sostoyanie-napravleniya-razvitiya-tekhnolog/>
2. <https://www.dissercat.com/content/razrabotka-metoda-diagnostirovaniya-plunzhernykh-par-toplivnogo-nasosa-vysokogo-davleniya>
3. "Research of microscopic sealing mechanism for hydraulic valve based on fractal dimension", June 2008, H.-B. Yuan, H. Zhang, Z.-S. Lian, G.-D. Zhao
4. <https://www.daviteq.com/blog/en/concept-and-application-of-plug-valve/>